

гидрохимического режимов, а также оценка их влияния на состояние водных экосистем и биологических ресурсов [4].

Выводы. Проведенный анализ подтверждает, что современная гидрографическая сеть Аральского региона находится в состоянии динамической нестабильности. Если Малое море демонстрирует умеренную стабилизацию благодаря инженерным сооружениям, то Большой Арал стремительно превращается в систему гипергалинных луж и сухих солончаков. Для поддержания жизнеспособности Малого Арала и дельтовых водоемов рекомендуется следующие меры:

- 1) Необходимо максимально набрать сток воды в Малое Аральское море от р Сырдарья с октября по апрель месяцы ежегодно.
- 2) Уполномоченным органам необходимо принять меры по увеличению пропуска воды от Аклакского гидросооружения с июня по август месяцы воды не менее 70 м³/с.
- 3) Уполномоченным органам необходимо принять меры по сохранению уровня воды Малого Аральского моря в течение года до максимальной отметки (42 мБС).

Использованной литературы

1. Экологический мониторинг бассейна Малого Аральского моря, 2024-2025 гг.
2. Ermakhanov Z.K., Plotnikov I.S., Aladin N.V., Micklin P. Changes in the Aral Sea ichthyofauna and fishery during the period of ecological crisis //Lakes & Reservoirs: Research & Management. – 2012. – V. 17. – №. 1. – P. 3-9. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1770.2012.00492.x>
3. Определение рыбопродуктивности водоемов и/или их участков, разработка биологических обоснований прогноза допустимых уловов и выдача рекомендаций по режиму и регулированию рыболовства на водоемах международного и республиканского значения Арало-Сырдарьинского бассейна. Раздел: Аральское (Малое) море и р. Сырдарья Отчет о НИР/НИПЦ РХ, 2015-2025.
4. Micklin, P. (2016). *The Aral Sea: A century of environmental catastrophe and future implications*. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 44, 439–467. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-060115-012313>.

G‘ofurjonov K., Turg‘unov D.

Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot institute, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: turgunovd1987@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20229820>

DARYOLAR OQIMING BAZAVIY VA JORIY IQLIMIY DAVRLARDAGI TEBRANISHLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada Chirchiq–Ohangaron havzasi daryolarining bazaviy (1961–1990 yy.) va joriy (1991–2022 yy.) iqlimiy davrlardagi oqim tebranishlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida o‘rtacha yillik suv sarflari va oqim hajmlarining yillararo o‘zgaruvchanligi o‘rganilib, iqlimiy omillarning ta‘siri statistik jihatdan baholandi. Natijalar daryolar oqimida sezilarli o‘zgarishlar mavjudligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Chirchiq–Ohangaron havzasi, daryo oqimi, iqlimiy davr, suv sarfi, oqim hajmi, gidrologik monitoring.

Гофуржонов К., Тургунов Д.М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: turgunovd1987@gmail.com

КОЛЕБАНИЯ РЕЧНОГО СТОКА В БАЗОВЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

Аннотация. В данной статье проанализированы колебания речного стока рек Чирчик-Ангренского бассейна в базовом (1961–1990 гг.) и современном (1991–2022 гг.) климатических периодах. В ходе исследования изучена межгодовая изменчивость среднегодовых расходов воды и объемов стока, а также проведена статистическая оценка влияния климатических факторов. Полученные результаты свидетельствуют о наличии заметных изменений в режиме речного стока.

Ключевые слова: Чирчик-Ангренский бассейн, речной сток, климатический период,

расход воды, объём стока, гидрологический мониторинг.

Gofurjonov K., Turgunov D.M.

Hydrometeorological Scientific Research Institute, Tashkent, O‘zbekiston,

E-mail: turgunovd1987@gmail.com

OSCILLATIONS OF RIVERS' FLOWS IN THE BASELINE AND CURRENT CLIMATE PERIODS

Abstract. This article analyzes the fluctuations of river flow in the Chirchiq–Ohangaron basin during the baseline (1961–1990) and current (1991–2022) climatic periods. The study examines the interannual variability of average annual water discharge and runoff volumes, and provides a statistical assessment of the influence of climatic factors. The results indicate that significant changes have occurred in the river flow regime.

Keywords: Chirchiq–Ohangaron basin, river flow, climatic period, water discharge, runoff volume, hydrological monitoring.

Kirish. Daryolar oqimi tabiiy va iqlimiy omillar ta’sirida doimiy ravishda o‘zgarib turadi. Suv rejimining shakllanishida atmosfera yog‘inlari miqdori, ularning turi hamda havo harorati asosiy rol o‘ynaydi. Xususan, qor ko‘rinishidagi yog‘inlar tog‘ hududlarida to‘planib, keyinchalik erish jarayonlari orqali daryo oqimini shakllantiradi. Muzliklarning erishi ham harorat o‘zgarishlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, daryolarning suv bilan ta’minlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, daryo oqimining meteorologik omillarga bog‘liqligini o‘rganish va uni statistik baholash hozirgi kunda dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston hududidagi daryolar, xususan Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolari, daryo oqimining meteorologik omillarga bog‘liqligini o‘rganish va uni statistik baholash hozirgi kunda dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi

Daryolar oqimining iqlimiy omillarga bog‘liqligi o‘rganilgan. O‘tgan asrning o‘rtalarida K.P.Voskresenskiy, L.K.Davidov, M.N.Bolshakov [2] kabi olimlar daryolar oqimining shakllanish qonuniyatlarini o‘rganganlar. Keyingi yillarda V.M.Yevstigneyev, K.Ya.Kondratev, D.Ya.Ratkovich [3] tadqiqotlarida iqlim va daryolar oqimi o‘rtasidagi bog‘liqlik statistik usullar yordamida baholangan. O‘zbekiston sharoitida L.N.Borovikova, V.L.Shults, V.Ye.Chub, F.X.Xikmatov [4; 5; 8] va boshqa olimlarning ishlarida daryolar oqimining iqlim o‘zgarishiga bog‘liqligi masalalari yoritilgan.

Tadqiqot obyekti sifatida Chirchiq–Ohangaron havzasi daryolari tanlandi. Ma’lumotlar O‘zgidromet tizimidagi gidrologik postlarda o‘lchangan o‘rtacha oylik va yillik suv sarflari asosida shakllantirildi.

Ma’lumki, daryo oqimi yillararo o‘zgarib turadi, ya’ni daryoda bir yil suv ko‘p bo‘lsa, ikkinchi yili unga nisbatan kamroq bo‘lishi mumkin. Bu o‘zgarishlar iqlimiy omillarga bog‘liq bo‘lib, aniq bir qonuniyatga bo‘ysunmaydi, lekin oqimning ma’lum bir o‘rtacha miqdori atrofida tebranib turadi. Tebranish amplitudasi turli daryolarda turlicha qiymatlarga ega bo‘ladi.

Daryo oqimini bir necha yillar (25-30 yil) davomida uzluksiz kuzatish natijasida hosil bo‘lgan qatorni tasodifiy miqdorlar qatori deb qarash mumkin. Ma’lumki, tasodifiy miqdorlardan hosil bo‘lgan qator o‘zgaruvchan- *variatsion qator* deyiladi.

Kam suvli va ko‘p suvli davrlarning to‘la sikli uchun aniqlangan o‘rtacha ko‘p yillik oqim miqdori *oqim normasini* ifodalaydi.

O‘zgaruvchan qatorning asosiy ko‘rsatkichlaridan biri o‘rtacha arifmetik miqdor yoki boshqacha aytganda norma (me’yor)dir. U quyidagi ifoda yordamida hisoblanadi:

$$V_0 = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n},$$

ifodada V_0 -oqim me’yori, $\sum_{i=1}^n Y_i$ -oqimning yillik miqdorlari yig‘indisi, n -kuzatish yillari soni.

Oqim normasini aniqlashda hisoblash davrini to‘g‘ri belgilash muhim ahamiyatga ega, chunki daryo oqimi quyosh faolligi va iqlimning davriy-siklli o‘zgarishlari ta’sirida shakllanadi. Shu holatni inobatga olgan holda, barcha gidrologik postlar bo‘yicha 1961–2022 yillarni qamrab olgan kuzatuv

ma’lumotlari bir jinsli qatorga keltirildi. Mazkur 62 yillik qator tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, ikki asosiy hisob davriga ajratildi:

1) bazaviy iqlimiy davr – BID, 1961-1990 yillar;

2) joriy iqlimiy davr – JID, 1991-2022 yillar.

Ishda, dastlab, Chirchiq-Ohangaron havzasida bazaviy hamda joriy iqli-miy davrlarda kuzatilgan o‘rtacha yillik suv sarflarining o‘zgarishlarini baholash masalasi har bir daryo misolida alohida-alohida ko‘rib chiqildi. Tadqiqotda o‘rtacha yillik suv sarflarining yillararo tebranishi har ikki iqlimiy davrlar uchun o‘rganildi (1-3-rasmlar).

1-rasm. Chotqol (Xudoydotsoy q.) daryosi o‘rtacha yillik suv sarflarining BID va JIDlardagi o‘zgarishlari

Ko‘rinib turibdiki, bazaviy hisob davri, ya’ni 1961-1990 yillar oralig‘ida Chotqol daryosida 1969 yil eng ko‘p suvli bo‘lgan. Mazkur yilda Chotqol daryosida o‘rtacha yillik suv sarfi 228,8 m³/s ga teng bo‘lgan. Suvlilik jihatidan undan keyingi yil 1979 yilga to‘g‘ri kelib, suv sarfi 147,6 m³/s ni tashkil qilgan. Hisob davridagi eng kam suvli yil 1982 yilda kuzatilgan bo‘lib, uning qiymati 61,8 m³/s ni tashkil qilgan. Daryoda 1961-1990 yillar oralig‘ida kuzatilgan yillik suv sarflarining o‘rtacha qiymati 102,6 m³/s ga teng bo‘lgan. Ushbu qiymatga eng yaqin miqdordagi yillik suv sarfi 1984 yilda qayd etilgan. Shu yili daryodagi yillik suv sarfi 102,1 m³/s ni tashkil qilgan.

Joriy hisob davrida Chotqol daryosida kuzatilgan ko‘p suvli yil 2017 yilga to‘g‘ri kelib, suv sarfi 204,0 m³/s ga teng bo‘lgan. Mazkur hisob davri uchun hisoblangan o‘rtacha suv sarfi 120,9 m³/s ni tashkil qilib, ushbu qiymatga eng yaqin bo‘lgan suv sarfi 2006 yilda qayd etilgan. Ushbu yilda kuzatilgan suv sarfi 116,4 m³/s ni tashkil qilgan. Joriy hisob davridagi eng kam suvli yil 2021 yilda kuzatilgan bo‘lib, uning qiymati 77,9 m³/s ga teng bo‘lgan. Ushbu qiymatga yaqin bo‘lgan kam suvli (85,9 m³/s) yil 2008 ga to‘g‘ri kelgan.

2-rasm. Piskom (Mullala q.) daryosi o‘rtacha yillik suv sarflarining BID va JIDlardagi o‘zgarishlari

3-rasm. Ugom (Xo‘jakent q.) daryosi o‘rtacha yillik suv sarflarining BID va JIDlardagi o‘zgarishlari

Mazkur tahlillar havzada o‘rganilayotgan boshqa daryolar uchun ham amalga oshirildi. Natijada daryolarda kuzatilgan ekstremal (eng kam va eng ko‘p suvli) yillar aniqlandi. Quyida esa olib borilgan tahlillar asosida Chirchiq–Ohangaron havzasi daryolarining o‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi (Q_y) hamda oqim hajmi (W_y)ning turli iqlimiy davrlardagi o‘zgarishlari (2.1-jadval)da keltirilgan.

Tahlillar natijasida ko‘rinib turibdiki, Piskom daryosida suv sarflari orasidagi farq BIDga nisbatan JIDda 4,9 m³/s ga kamaygan. Oqim miqdorlaridagi kamayish 154,6 10⁶ m³ ga teng bo‘lgan (2.1-jadval). Chotqol daryosida BIDda kuzatilgan esa suv sarfi (102,6 m³/s)ga nisbatan JIDda daryolarda kuzatilgan suv sarflari 18,3 m³/s ga ortgan. Suv sarflariga bog‘liq holda oqim miqdorlaridagi farq ham BIDga nisbatan JIDda 557,2 10⁶ m³ ni tashkil qilgan.

Ugom daryosida BID uchun hisoblangan o‘rtacha yillik suv sarflarining qiymati 21,5 m³/s ga, JIDda esa 23,7 m³/s ga teng bo‘lgan. Suv sarflarining ushbu qiymatlaridan ko‘rinib turibdiki BIDga nisbatan JIDda daryoda kuzatilgan suv sarflarining qiymati 2,2 m³/s ga ortgan. Daryoda BIDda qayd etilgan oqim miqdori 678,1 10⁶ m³ ga nisbatan JIDda (747,5 10⁶ m³) 69,4 10⁶ m³ ga ortiq bo‘lgan.

2.1-jadval

Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolari o‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi (Q_y) va oqim miqdorlari(W_y)ning turli hisob davrlardagi o‘zgarishlari

T.r.	Daryo-punkt	F, km ²	H, m	BID		JID		Oqim miqdorlari farqi	
				Q_y	W_y	Q_y	W_y	ΔQ_y	ΔW_y
1	Chotqol – Xudoydotsoy	6580	2638	102,6	3236,0	120,9	3813,2	18,3	577,2
2	Piskom - Mullali	2540	2740	78,3	2469,6	73,4	2315,0	-4,9	-154,6
3	Ugom - Xo‘jakent	869	1946	21,5	678,1	23,7	747,5	2,2	69,4
4	Ohangaron - Yertosh	1110	2500	20,6	649,7	20,8	656,0	0,2	6,3
5	Qizilcha - Yertosh	51,6	2340	0,92	29,0	1,12	35,3	0,2	6,3
Σ				223,9	7062,4	239,9	7567,0	16,0	504,6
O‘rtacha				44,8	1412,5	48,0	1513,4	3,2	100,9

Izoh: BID – bazaviy (1961-1990 yy.) va JID – joriy (1991-2022 yy.) iqlimiy davrlar; F– suv to‘plash (havza) maydoni; N – havzaning o‘rtacha balandligi; Q_y – o‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi, m³/s; W_y – oqim hajmi, 10⁶ m³.

Shunga o‘xshash tahlillar Ohangaron havzasi daryolari uchun ham amalga oshirildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, ushbu havzada kuzatilgan suv sarflari bazaviy iqlimiy davrga nisbatan joriy davrda biroz oshgan. Xususan, o‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi 0,2 m³/s ga, oqim hajmi esa 6,3·10⁶ m³ ga ko‘paygan. Biroq ushbu o‘zgarishlar miqyosi katta emasligini ta’kidlash lozim, ya’ni Ohangaron havzasi daryolarida turli iqlimiy davrlar kesimida suv sarfi va oqim hajmidagi farqlar nisbatan barqaror va kam sezilarli darajada namoyon bo‘lgan.

Tadqiqotda olingan natijalar tahlillarini umumlashtirib, **xulosa** sifatida quyidagilarni qayd etamiz: daryolar oqimi yillararo o‘zgarib turadi, ya’ni daryoda bir yil suv ko‘p bo‘lsa, ikkinchi yili unga nisbatan kamroq bo‘ladi; bu o‘zgarishlar iqlimiy omillarga bog‘liq bo‘lib, aniq bir qonuniyatga bo‘ysunmaydi, lekin oqim miqdori ma’lum bir o‘rtacha qiymat atrofida tebranib turadi; tahlillar natijasida keltirilganidek, tebranish amplitudasi turli daryolarda turlicha qiymatlarga ega bo‘ladi; Chirchiq havzasi daryolari yillik suv sarflari tebranish amplitudasidan ko‘rinib turibdiki BID ga nisbatan JIDda suv sarflarining qiymatlari 2,2 ÷ 18,3 m³/s oralig‘ida ortgan; Ohangaron havzasi daryolarida bunday katta qiymatlardagi o‘zgarishlar aniqlanmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Большаков М.Н. Водные ресурсы рек Советского Тянь-Шаня и методы их расчета. – Фрунзе: Илим, 1974. – 306 с.
2. Раткович Д.Я. Многолетние колебания речного стока. – М.: Наука, 2007. – 248с.
3. Хикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х., Хакимова З.Ф., Зияев Р.Р., Эрлапасов Н.Б. Закономерности формирования водных ресурсов горных рек в условиях изменения климата. –

Тошкент: "Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи", 2020. – 232 б.

4. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Ч. 1,2. – Л.: Гидрометеиздат, 1965. – 691 с.

5. Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии. – Л.: Гидрометеиздат, 1974. – 424 с.

Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. – Л.: Гидрометеиздат, 1971. – 363 с.

¹Қурбанов А., ¹Умидуллаев М., ²Норкулов Б., ³Жамолов Ф.

¹Қарши давлат техника университети, ²“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети

³Бухоро давлат техника университети

ИҚЛИМ ҲЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ГИДРОТЕХНИКА ИНФРАТУЗИЛМАСИДАН ХАВФСИЗ ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШ УЧУН ДАРЁ СУВ РЕСУРСЛАРИНИ БАҲОЛАШ

***Аннотация.** Мақолада иқлим Ҳзгарishi шароитида гидротехника инфратузилмасининг эксплуатация режимига таъсири баҳоланган ҳамда йирик тўғонсиз сув олиш иншоотларининг ишончли ва хавфсиз ишлашини таъминлаш бўйича амалий ечимлар ишлаб чиқилган. Сўнги йилларда иқлим Ҳзгарishi ва юқори оқимлардаги гидротехник иншоотлар таъсири натижасида дарёлар гидрологик режими ва Ҳзан жараёнларида сезиларли Ҳзгарishiлар кузатилмоқда. Шу муносабат билан тадқиқотда дарё сув ресурсларини миқдорий баҳолаш, оқим динамикасини таҳлил қилиш ва башоратлашининг замонавий усуллари такомиллаштирилди. дала кузатувлари ва сонли моделлаштириш натижалари асосида сув олиш иншоотлари ва каналларни хавфсиз эксплуатация қилиш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқилди.*

***Калит сузлар:** иқлим Ҳзгарishi, гидротехника инфратузилмаси, сув олиш иншоотлари, тўғонсиз сув олиш, дарё оқими, Ҳзан жараёнлари, сув ресурсларини баҳолаш, гидрологик режим, сонли моделлаштириш, дала тадқиқотлари, эксплуатация хавфсизлиги, канал тизимлари*

¹Kurbanov A., ¹Umiddullaev M., ²Norkulov B., ³Jamolov F.

¹Karshinsky State Technical University, ²National Research Institute of Irrigation and Agricultural Mechanical Engineers, ³Bukhara State Technical University

ОЦЕНКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

***Аннотация.** В статье дана оценка влияния изменения климата на режим эксплуатации гидротехнической инфраструктуры и разработаны практические решения по обеспечению надежной и безопасной работы крупных бесплотинных водозаборных сооружений. В последние годы в результате изменения климата и влияния вышележащих гидротехнических сооружений наблюдаются существенные изменения в гидрологическом режиме рек и русловых процессах. В связи с этим в исследовании усовершенствованы современные методы количественной оценки водных ресурсов рек, анализа динамики потока и прогнозирования. На основе результатов полевых наблюдений и численного моделирования разработаны научно обоснованные рекомендации по безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и канальных систем.*

***Ключевые Слова:** изменение климата, гидротехническая инфраструктура, водозаборные сооружения, бесплотинный водозабор, речной сток, русловые процессы, оценка водных ресурсов, гидрологический режим, численное моделирование, полевые исследования, безопасность эксплуатации, канальные системы.*

¹ Kurbanov A., ¹Umiddullaev M., ²Norkulov B., ³Jamolov F.

¹Karshi State Technical University, ²Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanical Engineers, ³Bukhara State Technical University